

Diagnóstico ambiental y socioeconómico de la Plaza del Mercado Bazurto en Cartagena, Colombia como estrategia de enfoque de soluciones

Environmental and Socioeconomic Diagnosis of the Bazurto Market Square in Cartagena, Colombia as Solutions

Decio Echenique Batista¹, Yuriza Patricia Martínez², Andrés Felipe Rada³, Ricardo Andrés Solano⁴, Nancy Cristina Cabrera⁵, Arelis Mendoza Cabarcas⁶

¹Subdirección de Investigación y Educación Ambiental - Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, Colombia.

E-mail: decioecheniquebatista@gmail.com

²Subdirección de Investigación y Educación Ambiental - Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, Colombia.

E-mail: Yurizamg20@gmail.com

³Subdirección de Investigación y Educación Ambiental - Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, Colombia.

E-mail: aradazam@gmail.com

⁴Subdirección de Investigación y Educación Ambiental - Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, Colombia.

E-mail: rasolanopizarro@gmail.com

⁵Subdirección de Investigación y Educación Ambiental - Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, Colombia.

E-mail: Nacriss881@gmail.com

⁶Subdirección de Investigación y Educación Ambiental - Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, Colombia.

E-mail: cabarcasarelis7@gmail.com

.....

RESUMEN

La plaza del mercado de Bazurto en Cartagena de Indias representa el principal centro de abastecimiento en el Departamento de Bolívar. Sin embargo, el comportamiento ambiental negativo de los usuarios, el incumplimiento de regulaciones operativas, y las deficiencias de infraestructura y servicios esenciales han provocado el deterioro ambiental en los barrios y ecosistemas circundantes. Por lo tanto, en esta investigación se desarrolló un diagnóstico ambiental y socioeconómico en el área de influencia de la plaza. Para la caracterización socioeconómica se implementaron diversos métodos, como cartografía social, encuestas, listas de

verificación del sector transporte, listas de verificación ambiental y el Modelo de Evaluación de Impacto de Conesa. Los principales hallazgos indican que el área de influencia se ha expandido incontrolablemente hacia los barrios y vías circundantes debido a la insuficiente capacidad locativa de la plaza en relación con el crecimiento poblacional de la ciudad. Así mismo, los usuarios que convergen en la plaza provienen mayoritariamente de localidades con bajos niveles educativos y altos índices de miseria y pobreza. Además, se evidenció que la falta de mantenimiento preventivo y correctivo es la principal causa del estado precario del acueducto, alcantarillado y red de energía eléctrica, debido a procesos ineficaces de monitoreo y gestión. En términos ambientales, los principales problemas fueron la disposición inadecuada de residuos inorgánicos y sólidos orgánicos, la presencia de olores ofensivos y la ocupación indebida del espacio público. A partir de la información recolectada, se propuso un árbol de objetivos que debería ser considerado por las entidades competentes para abordar las preocupaciones ambientales y socioeconómicas a corto y mediano plazo. Además, esta investigación puede ser un punto de partida para el proceso de transferencia de la plaza y la creación de nuevos mercados en el Distrito.

Palabras clave:

Contaminación ambiental; Socioeconómico; Plaza del Mercado; Bazurto; Diagnóstico; Cartografía Social.

ABSTRACT

Bazurto market square in Cartagena de Indias represents the main supply center in the Department of Bolívar; However, the negative environmental behavior of users, noncompliance with operational regulations, deficiencies of infrastructure and essential services, have caused environmental deterioration in the surrounding neighborhoods and ecosystems. Therefore, in this research, an environmental and socioeconomic diagnosis was developed in the area of influence of the square. For socioeconomic characterization, various methods were implemented, such as social cartography, surveys, transport sector checklists, environmental checklists and Conesa's Impact Assessment Model.

The main findings indicate that the area of influence has expanded uncontrollably towards the surrounding neighborhoods and roads due to the insufficient locative capacity of the square in relation to the population growth of the city. Likewise, the users who converge on the square come mostly from localities with low educational levels and high rates of misery and poverty. In addition, it was evidenced that the lack of preventive and corrective maintenance is the main cause of the precarious state of the aqueduct, sewerage and electric power network, due to ineffective monitoring and management processes. In environmental terms, the main problems were the inadequate disposal of inorganic waste and organic solids, the presence of offensive odors and the improper occupation of public space.

Based on the information collected, a tree of objectives was proposed that should be considered by the competent entities to address environmental and socioeconomic concerns in the short and medium term. In addition, this research can be a starting point for the process of transferring the square and creating new markets in the District.

Keywords:

Environmental Pollution; Socioeconomic; Market Square; Bazurto; Diagnosis; Social Cartography.

1. Introducción

La Plaza del Mercado de Bazurto en Cartagena, Colombia, genera un gran impacto social, económico e incluso cultural, considerado el mercado mayorista más representativo del departamento de Bolívar (García y Ramírez, 2019). A nivel global, los mercados son una fuente importante de generación de residuos sólidos; se estima que se generan 1600 millones de toneladas de residuos sólidos al año (Angulo et al., 2012; Vel-vizhi et al., 2020), lo que ha impulsado el desarrollo de investigaciones para abordar este problema. Por ejemplo, se caracterizaron los residuos hortofrutícolas de la plaza del mercado José María Villa en Medellín, Colombia, para evaluar su uso en alimentación bovina, reduciendo residuos urbanos biodegradables en rellenos sanitarios (Angulo et al., 2012). Otra investigación en el mercado de Bodija, Nigeria, identificó causas de contaminación como vertido ilegal (52,5%), gestión inadecuada (21,5%), superpoblación (17%), drenaje ineficiente (7%) y falta de supervisión gubernamental (Taiwo y Ajayi, 2013). En mercados de Akwa Ibom, Nigeria, altos niveles de ruido (90,4 dB) impactaron negativamente en la salud (Akpan, 2018). En Accra, Ghana, el compostaje de residuos orgánicos se mostró como opción técnicamente viable y económica (Asomani, 2016).

Las actividades asociadas al funcionamiento del Mercado de Bazurto, incluyendo a los transportadores y comerciantes presentes en la zona (Arboleda, De La Rosa, Hoyos y Mier, 2015), han ocasionado impactos ambientales significativos en los ecosistemas circundantes de esta zona y sus alrededores (Ciénaga de Las Quintas y barrios aledaños como Barrio Chino, La Quinta, El Prado y Martínez Martelo). Las principales fuentes de contaminación se vinculan directamente con la disposición inadecuada de residuos sólidos, según lo señalado por Figueroa, Campillo y Jaimes (2019) y Torrenegra, Solano, Herrera y León (2019). Este problema plantea una seria amenaza para los ecosistemas terrestres

y acuáticos, como ha sido documentado por Villalobos, Mendoza, Martínez Pájaro, Herrera y LambisMiranda (2018).

Los efectos perjudiciales se extienden a la mortalidad de peces, aves, microorganismos y a la degradación de los bosques de manglar, generando un impacto ambiental significativo. Así mismo, conlleva al deterioro del paisaje y limita las actividades pesqueras y ecoturísticas (Tirado, Manjarrez y Díaz, 2009-2010; Vergara, Fontalvo y Morelos, 2014). Además, el nivel de ruido durante el día (>70.0 dB) genera presión sonora que puede sobrepasar los niveles permitidos por la normatividad vigente (EPA Cartagena, 2020; Quiñones, Bustillo y Mehrvar, 2016). Por lo tanto, es esencial diagnosticar el estado actual de la plaza y sus alrededores para determinar las causas y efectos de la degradación ambiental. También es necesario proponer soluciones a las preocupaciones ambientales identificadas.

En esta investigación se desarrolló un diagnóstico socioeconómico y ambiental de la Plaza del Mercado de Bazurto en Cartagena de Indias y su área de influencia, aplicando encuestas a los diferentes sectores (comerciantes, transportadores, transeúntes, carretilleros, coterero y lancharo) para la determinación de la percepción poblacional en los diferentes componentes del estudio. La metodología de cartografía social aplicada a los líderes comunitarios y la implementación de listas de chequeo ambiental con registros fotográficos en puntos estratégicos permitieron identificar las causas de los problemas ambientales y proponer soluciones alternativas reales.

Diseño experimental

Cartografía social

Se aplicó la caracterización social para conocer las condiciones y afectaciones al área de influencia del Mercado de Bazurto a través de la metodología de cartografía social. Esta estrategia se llevó a cabo a partir de un banco de preguntas (Tabla 1), mapas del área de es-

tudio (Cortines, Dias, Bahia, Cruz, de Freitas, y Gallo, 2018) y participación de líderes comunitarios (Sletto, Barrera, y Torre, 2021) de los barrios Barrio Chino, Martínez Martelo y El Prado, entre 20-70 años; los escenarios pasados (más de diez años), presentes, futuros, recomendaciones y problemáticas se etiquetaron con Ps, Pe, F, R y P, respectivamente, utilizando marcadores y notas adhesivas de diferentes colores (Figura 1). Después de recopilar información, se desarrollaron mapas digitales temáticos, procesamiento geoespacial, superposición de capas y zonificación con ArcMap por ArcGIS 10.8.

Figura 1. Implementación de la metodología de la cartografía social. Fuente: Autores.

Componente ambiental	Preguntas orientadoras (pasado y presente, escenarios)	Referencia
Flora	-Vegetación de bosque de manglar (presencia/ausencia) -Zonas verdes o árboles aislados (presencia/ausencia)	(Becerra, Molendijk, Potras, Spijkers, Reydon y Morales, 2021).
Fauna	-Avistamiento acerca de insectos, aves, mamíferos, peces, crustáceos, mariscos, anfibios y reptiles. -Cambios en el comportamiento/dinámica de los animales. -Ubicaciones de espacios públicos.	(X. Wang et al., 2021).
Public and private spaces	-Crecimiento y desarrollo de barrios. - Razones de la pérdida de áreas públicas / comunes (área de estacionamiento, tráfico peatonal, intrusión en espacios públicos).	(Ghavampour, Del Aguila, y Vale, 2017)
Aspectos sociales, culturales y económicos	- Vías de acceso y salida de la Plaza del Mercado de Bazurto. - Actividades económicas y culturales en sus barrios o en la Plaza del Mercado de Bazurto.	(Aliyah, Setioko y Pradoto, 2017).

Tabla 1. Banco de preguntas aplicado en la metodología de mapeo social. Fuente: Autores.

Diagnóstico socioeconómico y ambiental

El diagnóstico socioeconómico de la población objetivo se desarrolló a través de cuestionarios diseñados en la herramienta SURVEY123 por ArcGIS. En el cuadro S1 se detallan los componentes de las encuestas aplicadas a los encuestados de transportadores (11), transeúntes (11), comerciantes (104), carretilleros (14) y lancheros (11). Además, se aplicaron encuestas vehiculares a los transportadores de carga (149) (cuadro S2) y listas de chequeo ambiental (18) (cuadro S3). La Figura 2 muestra los puntos georreferenciados donde se aplicaron los estudios y la lista de verificación ambiental. Además, los impactos ambientales asociados se analizaron a partir de la matriz de valoración reportada por otro autor (Conesa, 2010); Para ello, se consideraron seis componentes ambientales (atmósfera, agua, suelo, biodiversidad, infraestructura y socioeconómicos). La Tabla 2 describe el Modelo de Evaluación de Impacto, mientras que la importancia del impacto ambiental se calculó mediante la Ecuación 1. Además, la Tabla 3 resume la clasificación de los impactos negativos y positivos.

$$I = \pm[3i+2EX+MO + PE + RV+SI+AC+EF+PR+MC] \quad (1)$$

Figura 2. Georreferenciado para estudios y lista de verificación ambiental. Fuente: autores.

Variables ambientales	Evaluación	Valor
Tipo	-Beneficioso	+
	- Nocivo	-
Intensidad (i)	-Bajo	1
	-Total	12
	-Puntual	1
Extensión (EX)	-Parcial	2
	-Extenso	4
	-Total	8
	-Crítico	12
Momento (MO)	-Largo plazo	1
	-Mediano plazo	2
	-Inmediato	4
	-Crítico	8
Momento (MO)	-Largo plazo	1
	-Mediano plazo	2
	-Inmediato	4
	-Crítico	8
Persistencia (PE)	-Fugaz	1
	-Temporal	2
	-Permanente	4
	-Corto plazo	1
Reversibilidad (RV)	-Mediano plazo	2
	-Irreversible	4

Tabla 2. Modelo de Evaluación de Impacto aplicado a la Plaza del Mercado de Bazurto. Fuente: autores.

Variables ambientales	Evaluación	Valor
Sinergia (SI)	-Sin sinergismo	1
	-Sinérgico	2
	-Muy sinérgico	4
Acumulación (AC)	-Sencillo	1
	-Acumulativo	4
Efecto (EF)	-Indirecto	1
	-Directo	4
	-Largo plazo	1
Periodicidad (PR)	-Mediano Plazo	2
	-Inmediato	4
	-Crítico	8
	-Recuperación inmediata	1
Recuperación (MC)	-Recuperable	2
	-Mitigable	4
	-Irecuperable	8

Tabla 2 (Continuado). Modelo de Evaluación de Impacto aplicado a la Plaza del Mercado de Bazurto. Fuente: autores.

Valor	Calificación	Descripción
Negativo		
1 < 25	BAJO	Irrelevante o compatible con el entorno
25 ≤ 1 < 50	MODERADO	No requiere acciones correctivas intensivas
50 ≤ 1 < 75	SEVERO	Requiere la recuperación de las condiciones ambientales mediante el uso a largo plazo de acciones correctivas
75 ≤ 1	CRÍTICO	La afección es más alta que el umbral aceptado. Pérdida permanente de la calidad ambiental. No hay posibilidad de recuperación.
Positivo		
1 < 45	POSITIVO	Necesita continuidad debido a su contribución positiva
45 ≤ 1	POSITIVO SIGNIFICATIVO	Su contribución es extremadamente significativa

Tabla 3. Clasificación de impactos negativos y positivos. Fuente: autores.

Análisis y discusión de Resultados

Análisis de cartografía social

La ampliación del área de influencia preliminar se justifica debido a que en el barrio La Quinta, en sus calles Primera y Segunda de las Flores, correspondientes a las calles 34 y 35, se generan impactos por las actividades ejecutadas por los vendedores de la plaza de mercado, que subutilizan e invaden el espacio público de la avenida Pedro de Heredia. También por la mala disposición de los residuos sólidos realizada por los comerciantes ubicados en el barrio y directamente relacionados con la Plaza de mercado de Bazurto. Sumado a esto, los habitantes de calle que en ocasiones permanecen en la plaza de mercado toman estas zonas como baños y lugares transitorios donde estar.

En cuanto a la expansión de esta misma área hacia el Barrio Chino, se asocian los reportes de afectación a las coberturas de manglar ubicadas frente al centro comercial Caribe Plaza, tomando como anotación que la ciénaga de las Quintas está delimitada por el puente de la Cra. 22, con un área de influencia total de aproximadamente 101 Ha, como se ilustra en la Figura 3(a).

Escenario pasado

En el escenario del pasado, los líderes de estas comunidades manifiestan que se encontraban en la zona dos humedales, una zona de inundación que, cuando secaba, lo llamaban playón. Este era un área para recreación y compartir entre amistades, donde aplicaban muchas veces la pesca por cordel, y se ubicaba donde al día de hoy está la Plaza de mercado de Bazurto, sector cobertizo y rampa. Entre otras novedades, no existía la Avenida del Lago, la cual ha representado una ruptura de la conexión de las comunidades y el cuerpo de agua de Ciénaga de las Quintas. En la zona de viviendas, las personas contaban con espacios de esparcimiento como zonas verdes, teatros y áreas para bailes. Su-

mado a esto, las personas desarrollaban actividades económicas para su subsistir (Figura 3 (b)).

Escenario tendencial

En este escenario, los participantes plasmaron que, si la situación seguía en las mismas condiciones de la actualidad, podríamos llegar a un punto sin retorno en cuanto al cuerpo de agua, incluyendo su flora y fauna asociada. La plaza de mercado irá absorbiendo a los barrios aledaños, cambiando así las dinámicas sociales y culturales de estos barrios, ya que ha venido consumiendo ya dos calles del Barrio Chino, en las cuales las casas funcionan como bodegas (Figura 3(c)).

Escenario futuro ideal

Los barrios vecinos concuerdan en que la recuperación del cuerpo de agua y de la plaza de mercado debe ser primordial para así lograr establecer un corredor ambiental, el cual esté equipado con un malecón que sirva como atractivo una vez recuperadas las áreas señaladas en azul en la Figura 3(d).

En investigaciones recientes, se implementaron cartografías locativas de redes sociales y urbanas para identificar y localizar plazas urbanas exitosas en Alicante (España) utilizando cartografías morfológicas e históricas

bios incipientes en el cuerpo, el ambiente y la percepción de los residentes de Vallcarca (un barrio liminal gentrificado de Barcelona, España), integrando cartografía crítica, mapeo cognitivo y estudios de gentrificación. Los resultados revelan una sinergia de ecologización y turismo y una percepción de riesgo de gentrificación diferente según los grupos sociales (Antunes, March y Connolly, 2020).

En una investigación similar, la invasión del espacio público de los vendedores ambulantes por el uso de la acera en la ciudad de Ho Chi Minh se discutió a través de la cartografía crítica 2.0. Para ello, se planificó una futura ciudad que incluyera la venta ambulante, considerando la participación de las instituciones de planificación de la ciudad (Kim, 2015).

cio de saneamiento obtuvo una calificación de 'Bueno'.

Las empresas a cargo del servicio de saneamiento ejecutan el proceso de limpieza y recolección (Figura 4d) dos veces al día. Sin embargo, la insuficiencia operativa de la asignación del personal suministrado por la empresa Veolia se evidencia por el alto nivel de generación de residuos que se mantiene en las vías y se fomenta por la mala gestión en La Rampa, Sector Mayorista y la avenida El Lago. El servicio de acueducto tiene una baja cobertura debido al precario estado del sistema de distribución, atribuido a las constantes manipulaciones de las redes de tuberías, la destrucción de las estructuras de soporte y la falta de mantenimiento, causando efectos adversos en la calidad del agua potable. Actualmente, el suministro de agua no está bajo el control del proveedor de servicios y la administración, lo que conduce a un consumo de agua insostenible.

Infraestructura, instalaciones y servicios públicos

La Plaza del Mercado de Bazurto, ubicada en el distrito de Cartagena, cuenta con un área de influencia, área comercial pública y área comercial privada de 909,822 m², 7,361 m² y 51,964 m², respectivamente. Asimismo, se compone de 16 sectores: El Hueco, El Boca y Ropa, El Cobertizo, El Anillo Nueve, La Carbonera, Telas y Farmacias, La Cristalería, La Rampa, La Ele, María La Baja, Bayunquita, Pescado Frito, Pescado Fresco, Carnicerías, La 23 y El Merendero.

La Figura 4a representa la percepción del usuario sobre la infraestructura, el acceso y la distribución de los sectores de la Plaza del Mercado de Bazurto, relacionada con la falta de mantenimiento, limpieza y cuidado de las instalaciones para la operación de la Plaza del Mercado de Bazurto. También, la Figura 4c evidencia el deterioro vial y la ocupación inadecuada del espacio público. Por otro lado, la percepción de los usuarios sobre los servicios públicos se presenta en la Figura 4b; la mayoría de los encuestados está de acuerdo en que los servicios de acueducto, alcantarillado y áreas de eliminación de residuos sólidos son inadecuados, mientras que el servi-

El sistema de alcantarillado y drenaje pluvial colapsa por la disposición inadecuada de desechos sólidos (Figura 4e), falta de mantenimiento de la red y el obsoleto Plan de Saneamiento Básico de la Plaza del Mercado de Bazurto. En la plaza hay 12 baños identificados por su administración, con un costo entre 500 y 1000 COP. Además, cuenta con servicio de agua potable y alcantarillado, pero su infraestructura y equipamiento sanitario son inadecuados para su operación, lo que se evidencia en la Figura 4g; generan vertimientos que no están conectados al sistema de alcantarillado, sino a los canales internos que conectan con la Ciénaga de las Quintas.

Todos los locales comerciales y zonas comunes disponen de suministro eléctrico. Algunas instalaciones eléctricas se han deteriorado debido a las conexiones ilegales de los comerciantes (Figura 4f), falta de mantenimiento y modernización del sistema.

Investigaciones centradas en servicios públicos, infraestructura e instalaciones en diferentes escenarios han evaluado el nivel de satisfacción y la percepción del usuario (Roy y Basu, 2020; Lau, Yung y Tan, 2021). En

Figura 3 Cartografía social: (a) Área de influencia, (b) Escenario pasado, (c) Escenario de tendencia futura y (d) Escenario futuro ideal del área de influencia de la plaza de mercado Bazurto. Fuente: autores.

La cartografía social o urbana se ha utilizado como una herramienta para el empoderamiento local y la resolución de problemas o conflictos en diversos contextos, como las zonas rurales, los países desarrollados y en desarrollo (Becerra, Molendijk, Porras, Spi-

jkers, Reydon, y Morales, 2021; Panek y Netek, 2019; Prieto, 2020). Los autores encontraron una fuerte relación entre las plazas exitosas con el centro histórico y los ejes principales de la ciudad (Martí, Serrano y Nolasco, 2017). En otra investigación, se analizaron los cam-

investigaciones recientes, la satisfacción que los pasajeros obtienen de los servicios de Tyne and Wear Metro (TW-Metro) se estudió utilizando un análisis de encuesta de cuestionario basado en factores como la seguridad, la protección y la comodidad, la calidad de la infraestructura y las instalaciones de compra de boletos. Los resultados podrían utilizarse para que las agencias públicas mejoren la calidad del servicio (Saw, Dissanayake, Ali y Bentotage, 2020). En una investigación similar, se aplicó un marco común que incorporó SERVQUAL, el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) y la Tarjeta de Puntuación del Ciudadano para definir los servicios municipales de calidad en la satisfacción del ciudadano en el área de Dhaka North City Corporation, Bangladesh. Los autores informaron que los ciudadanos están moderadamente satisfechos (63,3%), considerando dimensiones como tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía (Afroj et al., 2021).

Diagnóstico ambiental y socioeconómico

La información recopilada a través de listas de chequeo ambiental, registros fotográficos, encuestas y conceptos técnicos de los profesionales permitió identificar los aspectos e impactos ambientales relacionados con el funcionamiento de la plaza de mercado de Bazurto, resumidos en la Tabla 4, que contiene los resultados obtenidos de la matriz de valorización de los impactos generados por sus actividades operativas, administrativas y complementarias.

La disposición inadecuada de los residuos sólidos es un fenómeno generalizado en toda el área de influencia de la plaza durante el día y la noche; los principales

puntos críticos de generación y acumulación de residuos sólidos son el Sector Avenida del Lago (Figura 5a), Sector La Rampa y Sector Bayunquita. Los residuos identificados en la ronda hídrica de la Ciénaga de las Quintas eran en su mayoría escombros, residuos orgánicos derivados de productos agrícolas (Figura 5b), plásticos y cartón, según las respuestas de comerciantes y la noche; los principales puntos críticos de generación y acumulación de residuos sólidos son el Sector *Avenida del Lago* (Figura 5a), Sector *La Rampa* y Sector *Bayunquita*.

Los residuos identificados en la ronda hídrica de la Ciénaga de las Quintas eran en su mayoría escombros, residuos orgánicos derivados de productos agrícolas (Figura 5b), plásticos y cartón, según las respuestas de comerciantes y lancheros (Figura 5c). Este problema se debe a una combinación de factores, incluida la falta de infraestructura adecuada para el almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos (Wesołowska, 2016); la propiedad limitada de los programas de educación ambiental por parte del usuario (Vare-la, Novo y Alvarez, 2017), la poca inversión en los proyectos de tratamiento y aprovechamiento de residuos (Wasif, Qin, Nasir, Anees y Zaidi, 2020) y el bajo rendimiento del plan de gestión ambiental (Maund y Gajendran, 2018).

Figura 4. Diagnóstico de infraestructuras, instalaciones y servicios públicos: Percepción de los usuarios acerca de (a) la infraestructura general, (b) Servicios públicos; (c) Infraestructura del sector Rampa, (d) Funcionamiento del servicio de saneamiento, (e) Estado del sistema de drenaje pluvial, (f) Estado de las conexiones eléctricas, y (g) Estado de los baños públicos. Fuente: autores.

Figura 5 Gestión de residuos sólidos: (a) Evidencias de inadecuada eliminación de residuos, (b) Contaminación del espacio público por actividades de limpieza de productos agrícolas, (c) Tipos de residuos sólidos generados por los usuarios, (d) Vertidos de aguas grises, y (e) Emisiones atmosféricas de las actividades gastronómicas en la Plaza del Mercado de Bazaruto Fuente: autores.

Así mismo, en la Figura 5d, se evidencian descargas informales en el espacio público, cuyo destino final es la Ciénaga de las Quintas a través de los canales internos; problema atribuido al mal estado de la red de alcantarillado y del sistema de drenaje de aguas pluviales como se manifestó en el Título 3.2. Además, el tránsito vehicular constante (Avenidas del Lago y Pedro de Heredia) y la preparación de alimentos, principalmente en el Sector Pescado Frito (Figura 5e), generan contaminación del aire por gases, humo y material particulado entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m. Asimismo, en la plaza se identificaron otras preocupaciones ambientales, como el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres y el incumplimiento de la normativa sanitaria.

La situación ambiental que presenta la plaza del mercado de Bazaruto se asemeja a la reportada para el mercado de Bodija (Ibadan, Nigeria). La evaluación de los impactos ambientales realizada por los autores a través de encuestas y entrevistas reveló que las principales causas de contaminación son la disposición inadecuada de residuos sólidos y vertimientos (52,5%), la gestión inadecuada de residuos (21,54%), la superpoblación (17%), la falta de sistemas de drenaje (7%) y la supervisión gubernamental inadecuada (2%). Además, los autores destacan que los problemas ambientales identificados están relacionados con la alta tasa de pobreza y los bajos niveles educativos (Taiwo y Ajayi, 2013).

Tabla 4. Matriz de evaluación de impacto para el funcionamiento de la plaza del mercado de Bazaruto. Fuente: autores.

Impactos	+/-	I	EX	MO	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC	Significancia	Clasificación
Generación de alteraciones acústicas	-	10	8	8	4	2	2	1	4	8	1	76	CRÍTICO
Presencia de olores ofensivos	-	12	12	8	4	2	4	1	4	8	2	93	
Disposición inadecuada de residuos sólidos inorgánicos	-	12	12	4	4	2	4	4	4	8	8	98	
Disposición inadecuada de residuos sólidos orgánicos	-	12	10	4	4	2	4	4	4	8	8	94	
Ocupación del espacio público/Actividades realizadas en la redonda acuática	-	10	10	4	4	4	2	4	1	8	8	85	
Emisiones de vapores, gases y/o humos	-	10	4	4	2	1	2	1	4	8	1	61	SEVERO
Descargas en cuerpos de agua	-	12	1	2	3	2	2	4	4	8	4	67	
Material flotante extraño en el cuerpo de agua	-	10	2	4	2	1	2	4	4	8	2	61	
Modificación de hábitats	-	10	4	4	2	2	2	1	4	8	3	64	
Tala de manglares	-	10	1	4	4	4	2	1	4	2	4	57	
Tala aislada o en grupo de árboles	-	8	1	4	4	4	2	1	4	2	4	51	MODERADO
Vertidos de aguas grises	-	7	1	2	2	2	2	4	4	8	4	51	
Actividades realizadas en la redonda del agua	-	10	1	2	4	2	2	1	1	2	2	48	
Consumo excesivo de agua potable	-	8	2	2	2	4	2	1	4	2	4	49	
Alteraciones de la calidad del agua potable	-	6	2	4	2	4	2	1	4	2	4	45	
Deterioro de las áreas comunes	-	8	1	1	2	1	2	1	4	8	2	47	POSITIVO SIGNIFICATIVO
Variación del flujo de tráfico	-	6	2	4	1	1	1	1	4	2	2	38	
Aumento del riesgo de accidentes	-	7	1	4	1	1	1	1	1	2	1	35	
Creación de empleo	+	12	12	8	4	4	4	4	4	8	4	100	
Fortalecimiento de la economía local	+	12	12	4	4	4	4	4	4	8	4	96	
Desarrollo de actividades relacionadas con aspectos culturales	+	10	8	4	2	2	2	4	1	4	4	69	

Investigaciones recientes han recopilado tecnologías sostenibles para el tratamiento y la gestión de residuos urbanos, como residuos de alimentos de restaurantes, biorresiduos de mercado y residuos verdes municipales, entre otros. Estos procesos generan beneficios económicos, ambientales y sociales (Dovich, Castillo, Silva, Escobar y Almazan, 2021). La Figura 6 resume las tecnologías ba-

sadas en el concepto de ecología industrial. Los datos sociodemográficos obtenidos a través de esta investigación se resumen en la Figura 7. Esta caracterización permite asociar las variables consideradas en el estudio con los comportamientos desde el enfoque ambiental de los usuarios directos e indirectos del mercado de Bazaruto. El análisis de identidad de género se muestra en la Figura 7a: los

hombres encuestados se distribuyeron homogéneamente entre transportadores (25%), carretilleros o carreteros (25%) y lancheros (25%), mientras que la muestra femenina representa a los transeúntes y comerciantes con 53% y 47%, respectivamente.

Además, los transportadores, comerciantes y carretilleros o coteros presentaron una distribución de edad amplia y bimodal (en el rango de 18 años a 72 años); en contraste, los transeúntes mostraron una distribución de edad cerrada y unimodal, entre 26 años y 68 años, como se muestra en la Figura 7b. Mientras tanto, la Figura 7c representa el nivel educativo del encuestado.

Para el caso específico de los carretilleros o carreteros, la mayoría de los encuestados (aproximadamente el 25%) completó algún título de escuela secundaria sin obtener un

diploma de escuela secundaria. Sin embargo, una minoría alcanzó el nivel educativo de tecnología y pregrado. Los comerciantes y transeúntes reportaron educación técnica con 10% y 38%, respectivamente. Por el contrario, el gremio de transportadores solo reportó a los conductores con título de profesional. Es importante resaltar que cantidades significativas de carretilleros, operadores, comerciantes y transportistas no tienen ninguna formación académica, lo que influye en las actitudes ambientales de los ciudadanos (Suárez, Valero, Leyva, Rivera y Garcés, 2021; N. Powdthavee, 2021). Las personas que asisten a la plaza del mercado provienen en su mayoría de la Localidad 2 (De la Virgen y Turística) y la Localidad 3 (Industrial y de la Bahía) (ver Figura 7d), que incluyen las Unidades Comunitarias de Gobierno (UCG) 4, 5, 6 y 14.

Figura 6 Sistema de tratamiento de biorresiduos urbanos basado en el concepto de ecología industrial. Adaptado de: (Fei, Shen, De Clercq, y Luo, 2021). Fuente: autores.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DANE), la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Educación, estas UCG tienen el mayor número de personas con estrato socioeconómico 1 (Bajo-bajo), bajos niveles educativos, altos niveles de miseria y pobreza (Pérez y Salazar, 2007; Distrito de Cartagena de Indias, 2020). Por otro lado, la Figura 8a indica que el régimen contributivo de seguridad social y los medicamentos prepagados son principalmente accesibles para comerciantes y transeúntes según las encuestas aplicadas. Al mismo tiempo, predomina el régimen subsidiado para todos los autores directos e indirectos de la plaza del mercado de Bazurto. Así, los empujadores de carros/operadores no están generalmente afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Por otro lado, la Figura 8a indica que el régimen contributivo de seguridad social y los

medicamentos prepagados son principalmente accesibles para comerciantes y transeúntes según las encuestas aplicadas. Al mismo tiempo, predomina el régimen subsidiado para todos los autores directos e indirectos de la plaza del mercado de Bazurto. Así, los carretilleros o coteros no están generalmente afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Lo anterior se debe al poco nivel adquisitivo con el que cuenta este grupo de personas y a que la mayoría de esta población se encuentra conformada por inmigrantes venezolanos indocumentados. La percepción de la importancia de la preocupación por su estado de afiliación a cualquier régimen de salud no es prioridad para este grupo de personas (Ardila Badillo & Galindo Hueso, 2021; Ariani, 2022), debido a que la mayoría establece como prioridad obtener ingresos económicos para su alimentación y la de sus familiares.

Figura 7. Caracterización social de los encuestados en la plaza del mercado de Bazurto: (a) Identidad de género, (b) Distribución por edades, (c) Nivel educativo y (d) localidades. Fuente: autores.

Desde un análisis comparativo con los documentos citados en este artículo se evidencia la relación establecida entre los bajos niveles educativos de los usuarios directos de la plaza de mercado y las actividades generadoras de impacto ambiental. En la Figura 9 se ilustra la coincidencia entre los puntos críticos de disposición inadecuada de residuos sólidos y la concurrencia de los comerciantes de los productos discriminados en la Figura 9b. Esta figura muestra la comercialización y transporte de productos agrícolas como plantas, flores, frutas, legumbres, hierbas permitidas, verduras, tubérculos, hortalizas, insumos agrícolas aprobados y avalados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), lo que está asociado a las grandes cantidades de residuos orgánicos biodegradables generados en la zona.

Así mismo, la Figura 8b muestra que el capital independiente es la principal fuente de financiamiento para transportadores, comerciantes, carretilleros o carreteros operadores y lancheros debido a las limitaciones de los préstamos bancarios y las cooperativas. A partir de encuestas a comerciantes (ver Figura 8c), se estima que el 75,76% corresponde a la categoría minorista, seguido de los comerciantes mayoristas con el 13,13%. En comparación, el vendedor estacionario y los vendedores ambulantes representan solo el 9,09% y el 2,02% de la muestra, respectivamente. Los vendedores estacionarios están relacionados con la invasión del espacio público porque se establecen temporalmente locales improvisados en áreas peatonales, vehiculares, estacionamientos y comunes de la plaza para llevar a cabo prácticas de almacenamiento y comercialización.

Figura 8. Caracterización económica de los encuestados en la plaza del mercado de Bazurto: (a) Régimen de seguridad social, (b) Origen del capital, (c) Tipo de comerciante y (d) productos comercializados/transportados. Fuente: autores.

Según una investigación realizada en la provincia de Gauteng, Sudáfrica, se determinó que los factores sociodemográficos influyen en las actitudes ambientales, la percepción, el apego al lugar y el comportamiento ambientalmente responsable de los ciudadanos (Dlamini, Tesfamichael y Mokhele, 2021); la Figura 10 presenta un Modelo de Ecuaciones Estructurales hipotéticas Estandarizadas (SEM) propuesto por Dlamini et al. A partir de este modelo los autores confirmaron las siguientes hipótesis:

1. El estatus económico de la población es un fuerte predictor de la percepción ambiental.
2. La satisfacción del usuario con los servicios públicos (acueducto, saneamiento y recolección de residuos) impacta en sus actitudes ambientales.
3. Las actitudes, las percepciones y el apego fueron predictores positivos de un comportamiento ambientalmente responsable (ERB).

Figura 9. Relación ilustrativa de la clasificación de los residuos en los puntos críticos según su composición: (a) Punto crítico de residuos sólidos orgánicos; (b) Punto Crítico de residuos sólidos orgánicos en la ronda hídrica de la Ciénaga de las Quintas; (c) Zonificación de puntos críticos en la Plaza de Mercado de Bazurto. Fuente: autores.

Figura 10. Modelo SEM hipotético estandarizado. Adaptado de (Dlamini, Tesfamichael y Mokhele, 2021). Fuente: autores.

Las hipótesis anteriormente citadas expresan la realidad de los resultados obtenidos en las encuestas de percepción de los servicios públicos realizadas a los usuarios. Desde un enfoque técnico, la contraloría de Cartagena determinó la insuficiencia operativa según sus actuales condiciones sanitarias de la plaza; Bazurto no cuenta con el sistema de drenaje funcional que ofrezca las opciones idóneas para el manejo de los vertimientos y aguas servidas generadas en las actividades de la plaza, manifestado en las altas cargas de aguas contaminantes sin tratamiento dispuestas en la Ciénaga de las quintas que alteran su orden ecológico, contaminando la fauna y flora existente en este ecosistema, proliferando vectores transmisores de enfermedades y entre otras actividades que impactan la salud humana.

En las plazas de mercado del país, al igual que en la Plaza de mercado de Bazurto, el principal problema sigue siendo el manejo rudimentario de los residuos sólidos generados. En Bogotá, se han ejecutado proyectos

enfocados en el tratamiento de los residuos desde un enfoque integral, teniendo en cuenta la formulación de los planes de manejo ambientales de las plazas. Actualmente Bazurto no cuenta con un instrumento de ordenamiento, planificación y gestión ambiental que permita el cumplimiento de la normativa y el funcionamiento sostenible de la infraestructura pública y privada, esto se asocia, como se evidencia en el árbol de objetivos y problemas, a la inadecuada gestión pública de los entes responsables en la descentralización y funcionamiento de estos establecimientos.

Otros estudios realizados en ciudades del país reflejan la coincidencia en áreas de ubicación de plazas de mercado público con fenómenos de alteración de los niveles de presión sonora debido a la fluctuación vehicular y peatonal en los horarios de funcionamiento de estas (Ardila Badillo & Galindo Hueso, 2021; Ariani, 2022). La zona de influencia de la plaza, según mediciones del Instituto de Hidráulica y Saneamiento reportan altos decibeles de ruido (>70Db) en sus mapas de Digitales

de Ruido Ambiental del Perímetro Urbano de Cartagena, coincidentes con lo mencionado en la matriz de valoración ambiental. Por otra parte, la ocupación del espacio público principalmente en zonas de tránsito vehicular contribuyen a la necesidad de los comerciantes en la búsqueda de la atención de los compradores, fomentando el uso de equipos

de sonidos y amplificadores para las ofertas de productos y servicios; haciendo más apetecible estar más cerca de las vías o zonas de tránsito y acceso, usando las zonas de espacio público para la instalación de zonas de comercio provisionales que impiden el paso de personas y vehículos (Figura 5 (b)).

Figura 11. Árbol de objetivos para las preocupaciones ambientales en la plaza del mercado de Bazurto. Fuente: autores.

Conclusiones

La cartografía social desarrollada con líderes comunitarios confirmó la expansión del área comercial, atribuida al crecimiento poblacional del Distrito. Esta expansión se manifiesta en cambios en el uso del suelo, como prácticas postcosecha en espacios públicos y comercio en vías y zonas de tránsito peatonal. Estos cambios generan una convergencia de usuarios, incluidos comerciantes, transeúntes, transportistas y barqueros, en su mayoría de las localidades De la Virgen, Turística e Industrial, y de la Bahía, donde prevalecen bajos estratos socioeconómicos y altos niveles de pobreza.

Además, la infraestructura pública de la plaza sufre un deterioro progresivo por la fal-

ta de mantenimiento e inversión, lo que ha llevado a comerciantes a desplazarse a áreas de espacio público. Aunque la percepción del servicio de acueducto y alcantarillado es negativa, el servicio de saneamiento se califica como 'Bueno' debido a la presencia constante de operadores de limpieza. Esta disyuntiva en las percepciones refleja que la informalidad ha creado una zona de confort que limita la búsqueda de mejores opciones.

La evaluación de impacto en la plaza del mercado de Bazurto identificó problemas como alteraciones acústicas, disposición inadecuada de residuos sólidos y ocupación inadecuada del espacio público. Estos hallazgos subrayan la necesidad de regular el ruido, implementar sistemas de gestión de residuos eficientes y promover un uso adecuado del

espacio público. Abordar estos problemas es esencial para mejorar la calidad ambiental de la plaza y crear un entorno más sostenible y saludable para comerciantes y visitantes.

Referencias

- A. O. Akpan, "Environmental Noise Pollution and Impact in Major Markets of Akwa Ibom State, Nigeria," *Glob. J. HUMAN-SOCIAL Sci. B Geogr. Geo-Sciences, Environ. Sci. Disaster Manag.*, vol. 18, no. 1, pp. 1–6, 2018.
- C. E. Figueroa, J. D. Campillo, & T. E. Jaimés, "Propuesta Ambiental de Recolección y Reciclaje de los Residuos Sólidos: Caso Mercado de Bazurto De La Ciudad De Cartagena - Bolívar," *Universidad Nacional Abierta y a Distancia "UNAD"*, 2019.
- D. B. Villalobos, D. del C. Mendoza, C. Martínez Pájaro, R. F. Herrera, & H. A. Lambis-Miranda, "Spatial perspective of hexavalent chromium concentration in superficial waters of the Ciénaga de las Quintas Mangrove Swamp, Cartagena de Indias, Colombia," *Lakes Reserv. Res. Manag.*, vol. 23, no. 4, pp. 287–296, 2018, doi: 10.1111/lre.12244.
- E. E. Quiñones-Bolaños, C. F. Bustillo-Leconte, & M. Mehrvar, "A traffic noise model for road intersections in the city of Cartagena de Indias, Colombia," *Transp. Res. Part D Transp. Environ.*, vol. 47, pp. 149–161, 2016, doi: 10.1016/j.trd.2016.05.007.
- EPA Cartagena, "SISTEMA DE VIGILANCIA CALIDAD ATMOSFÉRICA (AIRE Y RUIDO) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA," *Observatorio Ambiental de Cartagena de Indias*, 2020. <http://observatorio.epa-cartagena.gov.co/gestion-ambiental/seguimiento-y-monitoreo/lineamientos-para-la-red-de-monitoreo-del-ruido/identificacion-y-descripcion-de-los-niveles-de-ruido-en-el-distrito/> (accessed Jun. 29, 2021).
- G. Velvizhi et al., "Biodegradable and non-biodegradable fraction of municipal solid waste for multifaceted applications through a closed loop integrated refinery platform: Paving a path towards circular economy," *Sci. Total Environ.*, vol. 731, p. 138049, 2020, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138049.
- J. Angulo et al., "Quantitative and nutritional characterization of fruit and vegetable waste from marketplace: A potential use as bovine feedstuff?," *J. Environ. Manage.*, vol. 95, pp. S203–S209, 2012, doi: 10.1016/j.jenvman.2010.09.022.
- J. C. Vergara-Schmalbach, T. Fontalvo Herrera, & J. Morelos Gómez, "La planeación por escenarios aplicada sobre políticas urbanas: el caso del mercado central de Cartagena (Colombia)," *Rev. Fac. Ciencias Económicas*, vol. 22, no. 1, pp. 23–33, 2014.
- M. Torrenegra, R. Solano, A. Herrera, & G. León, "Preparation of biodegradable films based on modified Colombian starches from *Ipomoea batatas*, *Manihot esculenta*, *Dioscorea rotundata* and *Zea mays*," *Mater. Technol.*, vol. 34, no. 3, pp. 157–166, 2019, doi: 10.1080/10667857.2018.1540333.
- O. Arboleda, D. De La Rosa, A. Hoyos, & S. Mier, "LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ALTERNATIVA PARA MITIGAR LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE FRUTAS Y VERDURAS DEL MERCADO DE BAZURTO EN CARTAGENA DE INDIAS D. T Y C.," *FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES*, 2015.
- O. Tirado, G. Manjarrez, & C. Díaz, "Caracterización ambiental de la Ciénaga de la Quinta localizada en Cartagena de Indias, Colombia, 2009 - 2010," *Rev. U.D.C.A Actual. Divulg. Científica*, vol. 14, no. 2, pp. 131–139, 2011, doi: 10.31910/rudca.v14.n2.2011.790.
- P. Taiwo & J. Ajayi, "Environmental Pollution in Urban Market: The Case of Bodija Market Ibadan, Nigeria," *Dev. Ctry. Stud.*, vol. 3, no. 13, pp. 53–66, 2013.
- R. Asomani-Boateng, "Local Networks: Commodity Queens and the Management of Organic Solid Waste in Indigenous Open-Air Markets in Accra, Ghana," *J. Plan. Educ. Res.*, vol. 36, no. 2, pp. 182–194, 2016, doi: 10.1177/0739456X15604445.
- R. Maldonado & J. Pardo, "Estrategia para la recuperación y sostenibilidad de la Ciénaga de las Quintas de Cartagena, dado el daño ambiental provocado por la actividad socioeconómica del Mercado de Bazurto," *Universidad Tecnológica de Bolívar*, 2017.
- S. García & M. Ramírez, "Plaza de Mercado de Bazurto: Recuperación del Sector Deteriorado a Partir de un equipamiento," *UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA*, 2019.
- A. Cortines, R. Dias, N. Bahia, J. Cruz, L. de Freitas, & E. Gallo, "Social Cartography and the Defense of the Traditional Caiçara Territory of Trindade (Paraty, RJ, Brazil)," in *Climate Change Adaptation in Latin America*, Springer International Publishing, 2018, pp. 445–456.
- B. Sletto, G. Barrera, & D. Torre, "Walking, knowing, and the limits of the map: performing participatory cartographies in indigenous landscapes," *Cult. Geogr.*, pp. 1–17, 2021, doi: 10.1177/14744740211034479.
- L. Becerra, M. Molendijk, N. Porras, P. Spijkers, B. Reydon, & J. Morales, "Fit-For-Purpose Applications in Colombia: Defining Land Neighbouring Settler Farmers," *Land*, vol. 10, no. 4, p. 382, 2021.
- X. Wang et al., "Mapping habitat protection priority over a marine ecoregion under information gaps," *Biodivers. Res.*, vol. 27, pp. 233–248, 2021, doi: 10.1111/ddi.13190.
- E. Ghavampour, M. Del Aguila, & B. Vale, "GIS mapping and analysis of behaviour in small urban public spaces," *Area*, vol. 49, no. 3, pp. 349–358, 2017, doi: 10.1111/area.12323.
- I. Aliyah, B. Setioko, & W. Pradoto, "Spatial flexibility in cultural mapping of traditional market area in Surakarta: A case study of Pasar Gede in Surakarta," *City, Cult. Soc.*, vol. 10, no. 36, pp. 41–51, 2017, doi: 10.1016/j.ccs.2017.05.004.
- V. Conesa, *Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental*, 4th ed. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2010.
- J. Panek and R. Netek, "Collaborative mapping and digital participation: A tool for local empowerment in developing countries," *Inf.*, vol. 10, no. 8, pp. 1–14, 2019, doi: 10.3390/info10080255.
- O. González-Quiroz, J. Belliure, & A. Gómez-Sal, "Assessing land dynamics and sustainability on the pacific coast of nicaragua: A method based on comprehensive land units," *Land*, vol. 10, no. 5, pp. 1–20, 2021, doi: 10.3390/land10050467.
- M. Prieto-Peinado, "Rural landscape cartographies of tekohá guasú Keri communities. Mbya-guarani reciprocity principle," *J. Rural Stud.*, vol. 80, pp. 244–258, 2020, doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.09.014.
- P. Martí, L. Serrano-Estrada, & A. Nolasco-Cirugeda, "Using locative social media and urban cartographies to identify and locate successful urban plazas," *Cities*, vol. 64, pp. 66–78, 2017, doi: 10.1016/j.cities.2017.02.007.
- B. Antunes, H. March, & J. J. T. Connolly, "Spatializing gentrification in situ: A critical cartography of resident perceptions of neighbourhood change in Vallcarca, Barcelona," *Cities*, vol. 97, p. 102521, 2020, doi: 10.1016/j.cities.2019.102521.

- A. M. Kim, "Critical cartography 2.0: From 'participatory mapping' to authored visualizations of power and people," *Landsc. Urban Plan.*, vol. 142, pp. 215–225, 2015, doi: 10.1016/j.landurbplan.2015.07.012.
- S. Roy & D. Basu, "An evaluation of in-service infrastructural facilities of walk-access feeder paths to urban local bus stops," *Transp. Res. Procedia*, vol. 48, pp. 3824–3831, 2020, doi: 10.1016/j.trpro.2020.08.037.
- K. K. L. Lau, C. C. Y. Yung, & Z. Tan, "Usage and perception of urban green space of older adults in the high-density city of Hong Kong," *Urban For. Urban Green.*, vol. 64, p. 127251, 2021, doi: 10.1016/j.ufug.2021.127251.
- Y. Q. Saw, D. Dissanayake, F. Ali, & T. Bentotage, "Passenger satisfaction towards metro infrastructures, facilities and services," *Transp. Res. Procedia*, vol. 48, pp. 3980–3995, 2020, doi: 10.1016/j.trpro.2020.08.290.
- S. Afroj et al., "Assessing the municipal service quality of residential neighborhoods based on SERVQUAL, AHP and Citizen's Score Card: A case study of Dhaka North City Corporation area, Bangladesh," *J. Urban Manag.*, vol. 10, pp. 179–191, 2021, doi: 10.1016/j.jum.2021.03.001.
- J. Wesotowska, "Urban infrastructure facilities as an essential public investment for sustainable cities – indispensable but unwelcome objects of social conflicts. Case study of Warsaw, Poland," *Transp. Res. Procedia*, vol. 16, pp. 553–565, 2016, doi: 10.1016/j.trpro.2016.11.052.
- L. Varela-candamio, I. Novo-corti, & M. T. G.-Alvarez, "The importance of environmental education in the determinants of green behavior: A meta-analysis approach," *J. Clean. Prod.*, vol. 170, pp. 1565–1578, 2018, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.09.214.
- M. Wasif, Q. Qin, M. Nasir, S. Anees, & H. Zaidi, "Foreign direct investment and education as determinants of environmental quality: The importance of post Paris Agreement (COP21)," *J. Environ. Manage.*, vol. 270, p. 110827, 2020, doi: 10.1016/j.jenvman.2020.110827.
- K. Maund & T. Gajendran, "Key Issues for Implementation of Environmental Planning Policy: Construction Management Practice," *Sustain.*, vol. 10, no. 7, p. 2156, 2018, doi: 10.3390/su10072156.
- F. B. Dovichi Filho, Y. Castillo Santiago, O. Arboleda, D. De La Rosa, A. Hoyos, & S. Mier, "LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ALTERNATIVA PARA MITIGAR LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE FRUTAS Y VERDURAS DEL MERCADO DE BAZURTO EN CARTAGENA DE INDIAS D. T Y C.," *FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES*, 2015.
- C. E. Figueroa, J. D. Campillo, & T. E. Jaimés, "Propuesta Ambiental de Recolección y Reciclaje de los Residuos Sólidos: Caso Mercado de Bazurto De La Ciudad De Cartagena - Bolívar," *Universidad Nacional Abierta y a Distancia "UNAD"*, 2019.
- M. Torrenegra, R. Solano, A. Herrera, & G. León, "Preparation of biodegradable films based on modified Colombian starches from *Ipomoea batatas*, *Manihot esculenta*, *Dioscorea rotundata* and *Zea mays*," *Mater. Technol.*, vol. 34, no. 3, pp. 157–166, 2019, doi: 10.1080/10667857.2018.1540333.
- D. B. Villalobos, D. del C. Mendoza, C. Martínez Pájaro, R. F. Herrera, & H. A. Lambis-Miranda, "Spatial perspective of hexavalent chromium concentration in superficial waters of the Ciénaga de las Quintas Mangrove Swamp, Cartagena de Indias, Colombia," *Lakes Reserv. Res. Manag.*, vol. 23, no. 4, pp. 287–296, 2018, doi: 10.1111/lre.12244.
- O. Tirado, G. Manjarrez, & C. Díaz, "Caracterización ambiental de la Ciénaga de la Quinta localizada en Cartagena de Indias, Colombia, 2009 - 2010," *Rev. U.D.C.A Actual. Divulg. Científica*, vol. 14, no. 2, pp. 131–139, 2011, doi: 10.31910/rudca.v14.n2.2011.790.
- R. Maldonado & J. Pardo, "Estrategia para la recuperación y sostenibilidad de la Ciénaga de las Quintas de Cartagena, dado el daño ambiental provocado por la actividad socioeconómica del Mercado de Bazurto," *Universidad Tecnológica de Bolívar*, 2017.
- J. C. Vergara-Schmalbach, T. Fontalvo Herrera, & J. Morelos Gómez, "La planeación por escenarios aplicada sobre políticas urbanas: el caso del mercado central de Cartagena (Colombia)," *Rev. Fac. Ciencias Económicas*, vol. 22, no. 1, pp. 23–33, 2014.
- EPA Cartagena, "SISTEMA DE VIGILANCIA CALIDAD ATMOSFÉRICA (AIRE Y RUIDO) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA," *Observatorio Ambiental de Cartagena de Indias*, 2020. <http://observatorio.epa-cartagena.gov.co/gestion-ambiental/seguimiento-y-monitoreo/lineamientos-para-la-red-de-monitoreo-del-ruido/identificacion-y-descripcion-de-los-niveles-de-ruido-en-el-distrito/> (accessed Jun. 29, 2021).
- E. E. Quiñones-Bolaños, C. F. Bustillo-Leconte, & M. Mehrvar, "A traffic noise model for road intersections in the city of Cartagena de Indias, Colombia," *Transp. Res. Part D Transp. Environ.*, vol. 47, pp. 149–161, 2016, doi: 10.1016/j.trd.2016.05.007.
- J. Angulo et al., "Quantitative and nutritional characterization of fruit and vegetable waste from marketplace: A potential use as bovine feedstuff?," *J. Environ. Manage.*, vol. 95, pp. S203–S209, 2012, doi: 10.1016/j.jenvman.2010.09.022.
- G. Velvizhi et al., "Biodegradable and non-biodegradable fraction of municipal solid waste for multifaceted applications through a closed loop integrated refinery platform: Paving a path towards circular economy," *Sci. Total Environ.*, vol. 731, p. 138049, 2020, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138049.
- P. Taiwo & J. Ajayi, "Environmental Pollution in Urban Market: The Case of Bodija Market Ibadan, Nigeria," *Dev. Ctry. Stud.*, vol. 3, no. 13, pp. 53–66, 2013.
- A. O. Akpan, "Environmental Noise Pollution and Impact in Major Markets of Akwa Ibom State, Nigeria," *Glob. J. HUMAN-SOCIAL Sci. B Geogr. Geo-Sciences, Environ. Sci. Disaster Manag.*, vol. 18, no. 1, pp. 1–6, 2018.
- R. Asomani-Boateng, "Local Networks: Commodity Queens and the Management of Organic Solid Waste in Indigenous Open-Air Markets in Accra, Ghana," *J. Plan. Educ. Res.*, vol. 36, no. 2, pp. 182–194, 2016, doi: 10.1177/0739456X15604445.
- S. García & M. Ramírez, "Plaza de Mercado de Bazurto: Recuperación del Sector Deteriorado a Partir de un equipamiento," *UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA*, 2019.
- A. Cortines, R. Dias, N. Bahia, J. Cruz, L. de Freitas, & E. Gallo, "Social Cartography and the Defense of the Traditional Caiçara Territory of Trindade (Paraty, RJ, Brazil)," in *Climate Change Adaptation in Latin America*, Springer International Publishing, 2018, pp. 445–456.
- B. Sletto, G. Barrera, & D. Torre, "Walking, knowing, and the limits of the map: performing participatory cartographies in indigenous landscapes," *Cult. Geogr.*, pp. 1–17, 2021, doi: 10.1177/14744740211034479.
- L. Becerra, M. Molendijk, N. Porras, P. Spijkers, B. Reydon, & J. Morales, "Fit-For-Purpose Applications in Colombia: Defining Land

- Neighbouring Settler Farmers," *Land*, vol. 10, no. 4, p. 382, 2021.
- X. Wang et al., "Mapping habitat protection priority over a marine ecoregion under information gaps," *Biodivers. Res.*, vol. 27, pp. 233–248, 2021, doi: 10.1111/ddi.13190.
- E. Ghavampour, M. Del Aguila, and B. Vale, "GIS mapping and analysis of behaviour in small urban public spaces," *Area*, vol. 49, no. 3, pp. 349–358, 2017, doi: 10.1111/area.12323.
- I. Aliyah, B. Setioko, & W. Pradoto, "Spatial flexibility in cultural mapping of traditional market area in Surakarta: A case study of Pasar Gede in Surakarta," *City, Cult. Soc.*, vol. 10, no. 36, pp. 41–51, 2017, doi: 10.1016/j.ccs.2017.05.004.
- V. Conesa, *Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental*, 4th ed. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2010.
- J. Panek & R. Netek, "Collaborative mapping and digital participation: A tool for local empowerment in developing countries," *Inf.*, vol. 10, no. 8, pp. 1–14, 2019, doi: 10.3390/info10080255.
- O. González-Quiroz, J. Belliure, & A. Gómez-Sal, "Assessing land dynamics and sustainability on the pacific coast of nicaragua: A method based on comprehensive land units," *Land*, vol. 10, no. 5, pp. 1–20, 2021, doi: 10.3390/land10050467.
- M. Prieto-Peinado, "Rural landscape cartographies of tekohá guasú Keri communities. Mbya-guarani reciprocity principle," *J. Rural Stud.*, vol. 80, pp. 244–258, 2020, doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.09.014.
- P. Martí, L. Serrano-Estrada, & A. Nolasco-Cirugeda, "Using locative social media and urban cartographies to identify and locate successful urban plazas," *Cities*, vol. 64, pp. 66–78, 2017, doi: 10.1016/j.cities.2017.02.007.
- B. Antunes, H. March, & J. J. T. Connolly, "Spatializing gentrification in situ: A critical cartography of resident perceptions of neighbourhood change in Vallcarca, Barcelona," *Cities*, vol. 97, p. 102521, 2020, doi: 10.1016/j.cities.2019.102521.
- A. M. Kim, "Critical cartography 2.0: From 'participatory mapping' to authored visualizations of power and people," *Landsc. Urban Plan.*, vol. 142, pp. 215–225, 2015, doi: 10.1016/j.landurbplan.2015.07.012.
- S. Roy & D. Basu, "An evaluation of in-service infrastructural facilities of walk-access feeder paths to urban local bus stops," *Transp. Res. Procedia*, vol. 48, pp. 3824–3831, 2020, doi: 10.1016/j.trpro.2020.08.037.
- K. K. L. Lau, C. C. Y. Yung, & Z. Tan, "Usage and perception of urban green space of older adults in the high-density city of Hong Kong," *Urban For. Urban Green.*, vol. 64, p. 127251, 2021, doi: 10.1016/j.ufug.2021.127251.
- Y. Q. Saw, D. Dissanayake, F. Ali, & T. Bentotage, "Passenger satisfaction towards metro infrastructures, facilities and services," *Transp. Res. Procedia*, vol. 48, pp. 3980–3995, 2020, doi: 10.1016/j.trpro.2020.08.290.
- S. Afroj et al., "Assessing the municipal service quality of residential neighborhoods based on SERVQUAL, AHP and Citizen's Score Card: A case study of Dhaka North City Corporation area, Bangladesh," *J. Urban Manag.*, vol. 10, pp. 179–191, 2021, doi: 10.1016/j.jum.2021.03.001.
- J. Wesotowska, "Urban infrastructure facilities as an essential public investment for sustainable cities – indispensable but unwelcome objects of social conflicts . Case study of Warsaw , Poland," *Transp. Res. Procedia*, vol. 16, pp. 553–565, 2016, doi: 10.1016/j.trpro.2016.11.052.
- L. Varela-candamio, I. Novo-corti, & M. T. G.-Alvarez, "The importance of environmental education in the determinants of green behavior: A meta-analysis approach," *J. Clean. Prod.*, vol. 170, pp. 1565–1578, 2018, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.09.214.
- M. Wasif, Q. Qin, M. Nasir, S. Anees, & H. Zaidi, "Foreign direct investment and education as determinants of environmental quality: The importance of post Paris Agreement (COP21)," *J. Environ. Manage.*, vol. 270, p. 110827, 2020, doi: 10.1016/j.jenvman.2020.110827.
- K. Maund & T. Gajendran, "Key Issues for Implementation of Environmental Planning Policy: Construction Management Practice," *Sustain.*, vol. 10, no. 7, p. 2156, 2018, doi: 10.3390/su10072156.
- F. B. Dovichi Filho, Y. Castillo Santiago, E. E. Silva Lora, J. C. Escobar Palacio, & O. A. Almazan del Olmo, "Evaluation of the maturity level of biomass electricity generation technologies using the technology readiness level criteria," *J. Clean. Prod.*, vol. 295, p. 126426, 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.126426.
- F. Fei, N. Shen, D. De Clercq, & J. Luo, "Redesign of urban biowaste sustainable management system based on industrial ecology concept: A case study in China," *Sci. Total Environ.*, vol. 793, p. 148425, 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148425.
- I. Suárez-Perales, J. Valero-gil, D. I. Leyva-de la Hiz, P. Rivera-torres, & C. Garcés-Ayerbe, "Educating for the future: How higher education in environmental management affects pro-environmental behaviour," *J. Clean. Prod.*, vol. 321, p. 128972, 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128972.
- N. Powdthavee, "Education and pro-environmental attitudes and behaviours: A nonparametric regression discontinuity analysis of a major schooling reform in England and Wales," *Ecol. Econ.*, vol. 181, p. 106931, 2021, doi: 10.1016/j.ecolecon.2020.106931.
- G. J. Pérez & I. Salazar, "La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios," *Cartagena de Indias*, 2007. [Online]. Available: <https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-94.pdf>.
- Distrito de Cartagena de Indias, "Dianóstico base para formular líneas bases del plan de desarrollo: Salvemos Juntos a Cartagena 2020/2023," *Cartagena, Colombia*, 2020. [Online]. Available: <https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/Planeacion/PlanesDeDesarrollo/2020-2023/1.Diagnostico.pdf>.
- S. Dlamini, S. G. Tesfamichael, & T. Mokhele, "Socio-demographic determinants of environmental attitudes, perceptions, place attachment, and environmentally responsible behaviour in Gauteng province, South Africa," *Sci. African*, vol. 12, p. e00772, 2021, doi: 10.1016/j.sciaf.2021.e00772.
- Departamento Nacional de Planeación, "Construcción y dotación de una plaza de mercado," *Bogotá*, 2018. [Online]. Available: <https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/plazademercado/PTplazademercado.pdf>.
- E. E. Silva Lora, J. C. Escobar Palacio, & O. A. Almazan del Olmo, "Evaluation of the maturity level of biomass electricity generation technologies using the technology readiness level criteria," *J. Clean. Prod.*, vol. 295, p. 126426, 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.126426.
- F. Fei, N. Shen, D. De Clercq, and J. Luo, "Redesign of urban biowaste sustainable

management system based on industrial ecology concept: A case study in China," *Sci. Total Environ.*, vol. 793, p. 148425, 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148425.

images/pdf/plazademercado/PTplaza-demercado.pdf.

.....

I. Suárez-Perales, J. Valero-gil, D. I. Leyva-de la Hiz, P. Rivera-torres, & C. Garcés-Ayerbe, "Educating for the future: How higher education in environmental management affects pro-environmental behaviour," *J. Clean. Prod.*, vol. 321, p. 128972, 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128972.

N. Powdthavee, "Education and pro-environmental attitudes and behaviours: A nonparametric regression discontinuity analysis of a major schooling reform in England and Wales," *Ecol. Econ.*, vol. 181, p. 106931, 2021, doi: 10.1016/j.ecolecon.2020.106931.

G. J. Pérez & I. Salazar, "La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios," *Cartagena de Indias*, 2007. [Online]. Available: <https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-94.pdf>.

Distrito de Cartagena de Indias, "Dianóstico base para formular líneas bases del plan de desarrollo: Salvemos Juntos a Cartagena 2020/2023," *Cartagena, Colombia*, 2020. [Online]. Available: <https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/Planeacion/PlanesDeDesarrollo/2020-2023/1.Diagnostico.pdf>.

S. Dlamini, S. G. Tesfamichael, & T. Mokhele, "Socio-demographic determinants of environmental attitudes, perceptions, place attachment, and environmentally responsible behaviour in Gauteng province, South Africa," *Sci. African*, vol. 12, p. e00772, 2021, doi: 10.1016/j.sciaf.2021.e00772.

Departamento Nacional de Planeación, "Construcción y dotación de una plaza de mercado," *Bogotá*, 2018. [Online]. Available: <https://proyectostipo.dnp.gov.co/>

